

ARAB TILINING MILLIY O'ZLIKNI SHAKLLANTIRISHDAGI IDEOLOGIK AHAMIYATI

Muhitdinov Akbarali Nuritdin o'g'li

akbaralinurulloh@gmail.com

+998888327700

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14858542>

Kalit so'zlar: Til, millat, milliy identifikatsiya, til ideologiyasi, til identifikatsiyasi, arab identikligi, identifikatsiya.

Annotatsiya: Arab tili mafkurasi Arab dunyosida, ayniqsa, ma'naviyat va milliylik bilan bog'liq muammolarga duch kelganda, milliy identifikatsiya shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritiladi. Tadqiqotimiz Arab jamiyatida kuzatilayotgan beqarorlikka sabab bo'luvchi omillarni qayta talqin qilish hamda bu jarayonning Yaqin Sharq davlatlarida so'zlashuv tiliga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Adabiy arab tilining arab milliy identifikatsiyasini shakllantirishdagi ahamiyati uning ramziylik, kommunikatsiya va ta'sirchanlik jihatlarida ko'rinadi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarida adabiy arab tili milliy va guruh identifikatsiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, u til ishlatilishi va unga doir qoidalar hamda tamoyillarga ham ta'sir qiladi. Ushbu maqolaning asosiy e'tibori arab tilining o'zini arab deb biladigan shaxslar uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini ta'kidlashga qaratilgan. Shuningdek, arab tili arablar tomonidan G'arb mamlakatlarining madaniy va siyosiy tahdidlariga qarshi turish vositasi sifatida qo'llanilishini tushuntiradi.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Мухитдинов Акбарали Нуритдин угли

akbaralinurulloh@gmail.com

+998888327700

Ключевые слова: язык, нация, национальная идентификация, языковая идеология, языковая идентификация, арабская идентичность, идентификация.

Аннотация: В статье рассматривается, как языковая идеология арабского языка влияет на формирование национальной идентичности в арабском мире, особенно в условиях духовных и национальных вызовов. Исследование направлено на переосмысление факторов, вызывающих нестабильность в арабском обществе, а также на изучение влияния этого процесса на разговорный язык в странах Ближнего Востока. Значимость литературного арабского языка в формировании арабской национальной идентичности проявляется в его символической, коммуникативной и воздействующей функциях. В странах Ближнего Востока и Северной Африки литературный арабский язык играет важную роль в формировании национальной и групповой идентичности, а также влияет на правила и принципы его использования. Основное внимание в данной статье уделяется значимости арабского языка для людей, идентифицирующих себя как арабы. Кроме того, исследуется его использование арабами в качестве инструмента противодействия культурным и политическим угрозам со стороны Запада.

THE IDEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE ARABIC LANGUAGE IN SHAPING

NATIONAL IDENTITY**Mukhitdinov Akbarali Nuritdin ugli**

akbaralinurulloh@gmail.com

+998888327700

Keywords: language, nation, national identification, language ideology, language identity, Arab identity, identification.

Abstract: This article explores how the ideological significance of the Arabic language influences the formation of national identity in the Arab world, particularly in the face of challenges related to spirituality and nationalism. The study focuses on reinterpreting the factors contributing to instability in Arab societies and examining how this process affects spoken language in Middle Eastern countries. The importance of Classical Arabic in shaping Arab national identity is reflected in its symbolic, communicative, and influential functions. In the Middle East and North Africa, Classical Arabic plays a crucial role in forming both national and group identities and also affects the rules and principles of language usage. The primary focus of this article is to emphasize the importance of the Arabic language for individuals who identify as Arabs. Additionally, it explores how Arabic serves as a means for Arabs to resist cultural and political threats from Western countries.

KIRISH

Bizning o'zaro bog'langan dunyomiz sharoitida siyosiy realizm maktabi til va milliy identifikatsiyaning davlat rivojlanishidagi muhim rolini ta'kidlaydi. Til yillar davomida mamlakat madaniyatiga ta'sir ko'rsatib, boshqa omillar bilan birga millatni shakllantiradi. Mintaqadagi davlatlar o'rtasidagi kuch uchun kurash kuchaygan hamda global kuchlarning arab davlatlarini madaniyat, siyosat va din asosida kelishmovchiliklar yaratish orqali nazorat qilishga bo'lgan urinishi ortgan bir paytda, arab mafkurasi va arab millatchiligi tushunchalari ommalashdi. Til va madaniyatning ahamiyati arab millatini shakllantirish va rivojlantirishdagi o'rnida namoyon bo'ladi.

Adabiy arab tili mafkuraviy va ramziy mohiyatga ega bo'lsa, arab dunyosidagi shevalar faqat muloqot vositasi sifatida ko'riladi. Adabiy arab tili asrlar davomida saqlanib qolgan va barcha arab mamlakatlarida bir xil tushuniladigan til bo'lib qolmoqda, holbuki, shevalar turlicha. Arab tilining milliy identifikatsiyadagi mafkuraviy rolini o'rganish va tarixiy hamda zamonaviy amaliyotlarga nazar tashlash orqali arab tili arablar uchun qanchalik muhim ekani va u madaniy va siyosiy identifikatsiyaga qarshi kurash vositasi sifatida qanday qo'llanilayotgani yaqqol ko'rinadi.

Arab milliy identifikatsiyasini belgilovchi omillar til, din, tarixiy omillar va umumiy milliy ong bo'lib, ular muqaddaslik tushunchasi bilan bog'liqdir. Arablar uchun muqaddaslik tushunchasi yevropaliklarga nisbatan chuqurroq va hissiyotga boyroqdir. Arab olimi Majid ibn Ja'far al-G'amdi til ongi va milliy ong bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, tilni rivojlantirish uning funksiyalarini kengaytirishsiz imkonsizdir. U tilning millatni saqlab qolishdagi muhim rolini alohida qayd etadi. Bundan tashqari, arab milliy ongining geosiyosiy ma'nosi bor. Arab milliy va diniy ongini G'arb e'tibordan chetda qoldirishi yoki ta'qib qilishi mumkin, ba'zan esa uni qo'llab-quvvatlagan holatlar ham bo'lgan. Masalan, XX asr boshlarida Usmonli imperiyasiga qarshi yuritilgan kampaniya vaqtida

shunday bo'ldi. Lingvist va faylasuf olimlar uch ming yil davomida til va tafakkur muammosi bilan shug'ullanib kelmoqda. Ularning umumiy xulosasi shuki, til inson madaniyati va milliy identifikatsiyasi bilan uzviy bog'liqdir.

Arab identifikatsiyasi va milliy identifikatsiya tushunchalari arab birligi g'oyasi asosida shakllanadi. Milliy identifikatsiya insoniy identifikatsiyaning ajralmas qismidir. U millat, vatan va madaniy makonga tegishlilik hissida namoyon bo'ladi. Milliy identifikatsiyaning shakllanishida til eng muhim rolni o'ynaydi. Ibrohim Zayd Kilani arab madaniyatidagi o'zgarishlarni buzilish jarayoni bilan izohlaydi. So'nggi yuz yilda ba'zi arab Mag'rib mamlakatlarida arab tilining mavqei pasaygan. Mahalliy arab elita vakillari, Britaniya va Fransiya mustamlaka ma'muriyatlari, hamda ayrim arab hamkorlar bu jarayonda faol ishtirok etgan. Arablar islom dinini an'anaviy din sifatida saqlab qolgan bo'lsalar-da, Yevropa tillarini qabul qilishgan. Shimoliy Afrika arab mamlakatlarida ingliz va fransuz tillari arab ziyolilari orasida keng tarqalgan. Shunga qaramay, ommaviy axborot vositalari rivojlanishi natijasida bir qator arab mamlakatlarida savodxonlik va ta'lim darajasi oshdi.

Arab mamlakatlari va hududlaridagi shevalar orasidagi tafovutlarni bartaraf etish muammosi hanz to'liq hal etilmagan. Arab mamlakatlari umumiy adabiy tilni rivojlantirishga yetarlicha e'tibor qaratmagan. Zamonaviy arab tilida turli shevalar mavjud bo'lsa-da, diniy jamoatchilik tushunchasi shartli xarakterga ega. Arab milliy ongi qadriyatlarga asoslanadi. Tor professional guruhlar tomonidan ishlatiladigan yevropa tillarining mavjudligi adabiy arab tilining davlat tili sifatidagi mavqeiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Rossiyalik olim Y.G. Safiullin tilning yozma shakli va adabiyot muayyan millat shakllanishida ishtirok etib, uni ajralmas komponentga aylantirishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, til va adabiyot millatning shunchaki aks ettiruvchisi emas, balki millatning o'zi bilan bir butundir. Bir millatning ma'naviy olamini idrok etishga intilganda, biz ushbu olamni o'z ongimizda yaratamiz, bunda asosan ushbu millatning adabiyoti va tiliga tayangan holda, natijada ular shunchaki aks ettiruvchi emas, balki bizning tasavvurlarimiz uchun asosiy manbaga aylanadi.

Hozirgi arab davlatlarining ko'pchiligini tashkil qiluvchi keng hududlarning tub aholisi bo'lgan etnik va lingvistik jihatdan arablashgan xalqlarning assimilyatsiyasi natijasida zamonaviy arab davlatlarining aholisi shakllandi. Ushbu jarayon turli xil kelib chiqishga ega bo'lgan xalqlarning ishtirokida kechgan epik jarayondir. Hozirgi Jazoir, Tunis va Marokashning arabcha so'zlashuvchi aholisi asosan Shimoliy Afrikaning arab va barbar aholisi avlodlaridir.

Abdulaziz ad-Duriyning fikriga ko'ra, "arab" atamasi miloddan avvalgi IX asrda paydo bo'lgan. Bu atama bilan qadimgi ossuriylar Yevfrat daryosi va Aqaba ko'rfazi orasidagi Suriya cho'lida yashovchi badaviy qabilalarni atashgan. Arablar o'zlarini yagona arab etnik jamoasiga emas, balki o'zlarining kelib chiqishiga ko'ra bog'liq bo'lgan urug', qabila yoki qabilaviy guruhga mansub deb bilishgan. Arab qabilalarining birlikka intilishining sabablaridan biri tilning nisbiy bir xilligi va o'zaro tushunish imkoniyatining mavjudligi edi. Bu, ularning o'z atrofidagi, tushunarsiz tillarda so'zlashuvchi xalqlardan farqli ekanligini anglashlariga olib kelgan.

Turli xil etnomadaniy qatlamlarning qo'shilishi natijasida arab xalqining identifikatsiyasi shakllanishi uzoq tarixiy davr talab qildi. Bu jarayonda arablar o'z madaniy

darajasi yuqori bo'lgan turli xalqlar bilan aloqa qilishgan, jumladan, Vizantiyaliklar, Forslar, Himyarliklar yoki Arabiston yarim orolining janubidagi habashiylar.

Arabiston yarim orolining markazida yashagan badaviy qabilalarining ildizlariga borib taqaladigan xalqning rivojlanishi ularning etnik identifikatsiyasining shakllanishi va namoyon bo'lishi bilan belgilangan. Islomning tarqalishi, ko'chmanchi qabilalarning birlashuvi va harbiy yurishlar natijasida yuksak madaniyatga ega hududlarni egallash arablarning siyosiy va iqtisodiy jihatdan kuchayishiga olib keldi.

Arablar va ularning milliy o'ziga xosligini shakllanishi

Arablarning turli xalqlar, jumladan, ijtimoiy tuzilishi va madaniyati yuqori darajada bo'lgan Vizantiya, Fors, Himyar va Janubiy Arabistonning Habashiston xalqlari bilan muloqotda bo'lishi uzoq tarixiy davrni talab qildi. Markaziy Arabiston cho'llarida yuruvchi qabilalarga mansub bo'lgan xalqning rivojlanishi ularning etnik o'zligini shakllantirish va namoyon etish bilan belgilandi.

Islomning tarqalishi, ko'chmanchi qabilalarning birlashuvi, harbiy g'alabalar va yangi qabul qilingan dinning tantanasi madaniy jihatdan rivojlangan qishloq xo'jaligi hududlariga bostirib kirish bilan kechdi. Bu davrga kelib, arablarning hayot tarzi urush, savdo va moliyaviy operatsiyalar uchun to'liq tayyor edi.

Ko'chmanchi jangchilar, otliqlar va savdogarlar orasida Islomning tarqalishi arab dunyosi uchun ilgari kam ma'lum bo'lgan keng tarixiy maydonni ochib berdi. Arab fathlari kengaygani sari arablar o'zaro mustahkamlanib, bosib olingan hududlardagi qadimiy xalqlar bilan aralashib ketdilar. Bu xalqlar Islomni qabul qilib, arab tilini o'rganib, yangi arab etnik guruhini shakllantirdi.

Shu munosabat bilan arab yozuvchisi Wattar at-Tohir o'zining «Zilzila» romanida shunday yozadi: «Yaman yoki Hadramavt, Hira yoki Najd, Tihama yoki Hijoz – hamma joyda arablar o'z ajdodlariga yoki arablar bilan aralashib ketgan xalqlarga borib taqaladi. Biz Jazoirda arablarmiz, lekin arab emasmiz, biz finikiyalikmiz, lekin finikiyalik emasmiz, biz vizantiyalikmiz, lekin vizantiyalik emasmiz, biz barbarlarmiz, lekin barbar emasmiz».

Bu etnik xususiyat arab tilining tarqalishi bilan bog'liq uzoq tarixni o'z ichiga oladi. Arab tilining rivojlanishi tillarning aralashuvi va o'zaro ta'siri, arab tilining bosib olingan hududlardagi mahalliy og'zaki va adabiy tillarga qarshi kurashi natijasida shakllangan.

Muhammad al-Minjiy as-Sayyadi ta'kidlashicha, arab etno-lingvistik jamoasining mavjudligi nafaqat arablar orasida, balki atrofdagi xalqlar orasida ham mustahkamlanib bordi. Bu jarayonda til omili asosiy rol o'ynadi. Arab adabiy tilining nisbatan birligi va og'zaki tillarning o'zaro yaqinligi arablarning milliy o'zligini shakllantirishga yordam berdi.

Arab tili va milliy uyg'onish

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida arab dunyosi Usmonlilar, fransuz va ingliz imperiyalari tomonidan boshqarilgan. Arab tiliga bo'lgan tahdid va shu orqali arab milliy o'zligiga bo'lgan xavf arab olamida milliy o'zlikni saqlashga bo'lgan qiziqishni kuchaytirdi.

Usmonlilar imperiyasi VII asrdan boshlab arab mamlakatlari hududini boshqargan va arab tili rasmiy va milliy til hisoblangan. Biroq XIX asr oxirida Usmonlilar imperiyasi o'z hukmronligining Islomiy asoslaridan voz kechib, sekulyarizmni qabul qilganidan so'ng, turk tilini ulug'lash va arab hududlarida, xususan, Suriya, Livan, Falastin va Iordaniyada ta'lim tizimida turk tilini joriy qilishga urindi. Bu esa arab ziyolilari va olimlarining noroziligiga

sabab bo'ldi. Ular arab tiliga qilingan bu hujumni arab milliy o'zligiga qilingan hujum deb bildilar.

Arab mutafakkirlari milliy o'zlik konsepsiyasini muhokama qila boshladilar. Ular arab birliklari orqali arab sivilizatsiyasining to'rt asrlik Usmonli hukmronligi va Yevropa mustamlakachiligi davrida uzilgan tabiiy rivojlanish jarayonini tiklash mumkinligiga ishonch bildirdilar.

Pan-arabizm tushunchasi mustamlakachilik tizimlarining qulash sharoitida arab milliy o'zligini izlash jarayonida shakllandi. Ushbu harakatlar siyosiy emas, balki madaniy milliy o'zlikka asoslangan edi. Arab tili bu jarayonda mafkuraviy va ramziy jihatdan asosiy omil sifatida maydonga chiqdi.

Arab tili va mustamlakachilik siyosati

Xuddi shunday, arab dunyosining boshqa mintaqalarida ham milliy va madaniy o'zlikka qilingan hujum til vositasida amalga oshirildi. Jazoirda fransuz mustamlakachiligi natijasida fransuz tili rasmiy til sifatida joriy etildi. Fransuz hukumati arab tilining din, jamiyat va arab xalqining birligini saqlashdagi markaziy rolini tushungan holda, uni yo'q qilishga harakat qildi.

Xuddi Usmonlilar Suriyada, Misrda, Jazoirda, Falastinda va Iordaniyada qilganidek, fransuz hukumati ham ta'lim tizimiga fransuz tilini kiritib, boshlang'ich maktablarda arab tilidan foydalanishni taqiqladi. Bu harakat arablar orasida milliy harakatlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Biroq Mag'rib mamlakatlarida olib borilgan «fransuzlashtirish» siyosati va ta'lim tizimida amalga oshirilgan ikki tillilik tamoyili psixologik oqibatlariga olib keldi. O'quvchilar diniy fanlar, falsafa va adabiyotni bir tilda o'qib, tabiiy fanlarni esa boshqa tilda o'rganganligi sababli, ularning ongida nomutanosiblik vujudga keldi.

Arab yetakchilari milliy o'zlik g'oyasini Islom va arab tili asosida shakllantirib, «Islom – bizning dinimiz, arab tili – bizning tilimiz» degan shiorlarni ilgari sura boshladilar. Mustaqillikka erishganidan so'ng, arab mamlakatlari o'z konstitutsiyalarida arab tilini rasmiy va milliy til sifatida belgilab qo'yidilar.

Arab tili va zamonaviy tahdidlar

Hozirgi vaqtda Fors ko'rfazi davlatlarida (Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Quvayt, Qatar, Bahrayn va Ummon) arab tilining ahvoli tashvishlanarli. Hududdagi arab bo'lmagan muhojirlar sonining ko'pligi (ba'zi joylarda 65% gacha yetishi) arab tiliga tahdid soluvchi pidjin arab tilining paydo bo'lishiga olib keldi.

Bu borada ko'plab taniqli arab yozuvchilari va olimlari arab tilini va milliy o'zlikni himoya qilish uchun qonunlar va tizimlarni joriy qilish zarurligini ta'kidlamoqdalar. Saudiya Arabistonida olimlar va diniy arboblari arab tilini milliy o'zlik sifatida himoya qilishga oid asarlar va ma'ruzalar bilan chiqmoqdalar. Birlashgan Arab Amirliklari hukumati esa pidjin arab tilidan foydalanishni davlat idoralari taqiqlovchi qonunni qabul qildi.

XULOSA

Arab tili arab milliy o'zligini belgilovchi asosiy omil bo'lib, Islom dini bilan uzviy bog'liq holda arab etnik guruhining shakllanishi va birlashishiga xizmat qilgan. Milliy madaniyat va diniy qadriyatlar arab tilining rivojlanishiga ta'sir qilib, arab milliy uyg'onishining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda shu bilan birga Arab tili milliy identifikatsiyaning shakllanishida va

mustahkamlanishida fundamental omillardan biri bo'lib, u arab dunyosining tarixiy, madaniy va siyosiy o'ziga xosligini belgilovchi asosiy vositadir. Adabiy arab tili yagona lingvistik asos sifatida arab xalqlarini birlashtirish bilan birga, arab millatchiligi, diniy ong va madaniy yuksalishning muhim komponenti sifatida xizmat qiladi. Tarixiy jarayonlar shuni ko'rsatadiki, arab milliy identifikatsiyasining shakllanishida tilning roli nafaqat kommunikativ vosita sifatida, balki mafkuraviy va ramziy ma'noda ham beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy globalizatsiya sharoitida arab tili milliy o'zlikni saqlash va mustahkamlashda strategik qurolga aylanmoqda. G'arb madaniy va siyosiy ta'siri ortib borayotgan bir paytda, arab jamoalari uchun adabiy arab tilini rivojlantirish va uni jamiyat hayotida faol qo'llash dolzarb masalaga aylangan. Mahalliy shevalarning o'ziga xosligi saqlangan holda, yagona arab tili asosida umumiy identifikatsiyani shakllantirish arab dunyosining siyosiy va madaniy birlik sari intilishini kuchaytiradi.

Shuningdek, arab tilining mafkuraviy jihatlari uning milliy va diniy birlikni mustahkamlovchi vosita sifatida qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Tarix davomida arab tili arab xalqlari o'rtasida birlik va birdamlikni mustahkamlab, ularning mustamlakachilik va tashqi ta'sirlarga qarshi kurashida muhim omil bo'lib kelgan. Bugungi kunda ham arab tili milliy o'zlikni anglatuvchi asosiy faktor sifatida, global maydonda arab madaniyati va mafkuraviy mustaqilligini himoya qilishning markaziy unsuri bo'lib qolmoqda.

Kelajakda arab milliy identifikatsiyasining yanada mustahkamlanishi va arab tili jamoalararo integratsiyaning kuchayishi arab tilining rivojlanishiga va uning rasmiy, ilmiy hamda ijtimoiy sohalarida yanada keng qo'llanilishiga bog'liq bo'ladi. Shu bois arab dunyosi adabiy arab tilini targ'ib qilish, ta'lim tizimida uning o'rnini mustahkamlash va uni yosh avlod ongiga chuqur singdirish orqali o'zining milliy va madaniy qadriyatlarini saqlab qolish hamda mustahkamlashga e'tibor qaratishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ваттар ат-Тахир. Zilzila. Moskva, 1980.
2. Рейснер Л.И. Sharq jamiyatining geografik kashfiyotlar arafasidagi shakllanishi haqida. - Moskva, 1983.
3. Сафиуллин Я.Г. Milliy adabiyot nima? Bahsga taklif // Ural-Volgabo'yi hududida qiyosiy adabiyotshunoslik va folklorshunoslik muammolari: maqolalar va materiallar to'plami. - Cheboksari: ChGIGN, 2018.
4. Халидов А.Б. Arab tili - V-XV asrlardagi arab madaniyati tarixi bo'yicha ocherklar*. Moskva, 1982.
5. Шагаль В.Э. Arab mamlakatlari: til va jamiyat. - Moskva: "Sharq adabiyoti" nashriyot firmasi, 1998.
6. Bassiouni, R. Arabic Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
7. العربية للأمة التاريخية، التكوين، العزيز عبد، الدوري (Arab ummatining tarixiy shakllanishi), Bayrut, 1984.
8. العربية اللغة تدريس طرق في، احمد محمود، السيد (Arab tilini o'qitish yo'llari), 1981.